

O IMPACTO DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) NO MERCADO CORPORATIVO

[Ciências Humanas](#), [Edição 127](#) [OUT/23](#) [SUMÁRIO](#) / 05/10/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8410174

Arthur Câmara¹
Arthur Galvão²
Arthur Teixeira³
Thiago Kohler⁴
Carlos Sant'anna⁵

Introdução: A experiência do usuário (UX) é um elemento crucial no atual cenário corporativo. A forma como um consumidor interage com um produto ou serviço digital pode influenciar significativamente na decisão de compra ou na retenção desse cliente. O sucesso no mercado de UX depende de proporcionar praticidade e objetividade ao consumidor. A satisfação deste está intrinsecamente ligada à sua predisposição para adquirir um produto ou serviço. Por exemplo, se o consumidor tiver uma experiência negativa com um aplicativo ou site, há uma alta probabilidade de ele não retornar, potencialmente impactando até mesmo sua visita a uma loja física da mesma marca.

Desenvolvimento: As empresas, em um mercado em constante

evolução, precisam adaptar-se e reinventar suas conexões com os consumidores. Isso é alcançado ao entender profundamente o consumidor e personalizar interações. A análise de comportamento do usuário ajuda a adaptar ofertas. A experiência do usuário (UX) não se restringe a plataformas visualmente atrativas, mas à criação de jornadas intuitivas e produtivas que afetam a imagem da empresa e a produtividade dos colaboradores. A UX é crucial para reter e atrair clientes, considerando diferentes públicos e suas particularidades. Uma boa UX fomenta a fidelidade e promove recomendações. Contudo, muitas empresas enfrentam obstáculos ao incorporar a UX em seus processos, sendo essencial investir em educação e pesquisa e buscar apoio da liderança para superar esses desafios.

Conclusão: O impacto da experiência do usuário no mercado corporativo é evidente. Com a crescente transformação digital, as empresas que se adaptam e colocam o cliente no centro de suas operações não apenas se destacam, mas também garantem sua sustentabilidade a longo prazo. Embora haja desafios na implementação, as recompensas em termos de satisfação do cliente, retenção e lucratividade são inegáveis.

Palavras-chave: (experiência, usuário, mercado, empresas, digital)

Referências:

GARRETT, Jesse James. Elementos da experiência do usuário: estratégia centrada no usuário para a web. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

ISO. Ergonomia de interação humano-sistema – Parte 210: Projeto centrado no ser humano para sistemas interativos. ISO 9241-210:2010.

NIELSEN, Jakob. Usabilidade na Web: Criando Sites mais Acessíveis e Vendedores. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

NORMAN, Donald. O Design do Dia-a-dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

PEPPERS, Don; ROGERS, Martha. Gestão 1to1: Relacionamento com Clientes. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

PRATT, Andy; ANGELI, Elisa. Princípios de design de interação: conceitos práticos para projetos interativos. Porto Alegre: Bookman, 2012.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

fundação do Ministério da Educação (MEC),

desempenha papel

fundamental na expansão e consolidação da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda

Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/

[expediente](#)

Venha fazer

parte de nosso

time de

revisores

pos-graduação também!
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda.
1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil